

ЗА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА СЪВРЕМЕННИЯ УЧИЛИЩЕН ДИРЕКТОР

*Михалев В.**Дпн**Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“,
преподавател*

ON THE LEGAL STATUS OF THE MODERN SCHOOL PRINCIPAL

*Mihalev V.**Ph.D of Pedagogy**Varna Free University „Chernorizetz Hrabar“, teacher***Анотация**

Статията разглежда определени аспекти, свързани с правния статут на съвременния училищен директор, според Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - правомощия от трудово-правен характер, административно-правен, управленски правомощия, представителство и финансово-правен характер.

Abstract

The article examines certain aspects, related to the legal status of the modern school principal, according to the Preschool and School Education Act and Ordinance No. 15/22.07.2019 on the status and professional development of teachers, principals and other pedagogical specialists - powers of labor law character, administrative-legal, management powers, representation and financial-legal character.

Ключови думи: управленски профил, директор, управленски компетентности.

Keywords: management profile, director, management competencies.

ВЪВЕДЕНИЕ

В съвременното българско училище изключително значима е ролята на училищния директор. Неговият правен статут се регламентира в законови и подзаконовни нормативни документи - Закон за предучилищното и училищното образование и Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Дейността на училищния директор в образователната институция е многообразна, поради това, че той изпълнява различни по съдържание и обем управленски функции. Налагащите се процеси на децентрализация в училищното образование водят до разпределение на задължения и делегиране на нови отговорности и развиват капацитета на училищната организация. От всички форми на децентрализация финансовата е водеща и определя познаването и прилагането на механизми на процеса по въвеждане на делегирания училищен бюджет. Всичко това предполага упражняването на нови правомощия и нов статут на училищния директор за да може той да осигури ефективното управление на персонала и високо качество на обучение на подрастващите. Това налага необходимостта от усвояване на нови управленски компетентности, които да бъдат прилагани в процеса на управление на образователната институция.

АСПЕКТИ НА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ДИРЕКТОРА

Правомощията на училищния директор, които той осъществява законосъобразно в управлението на училището следва да се разглеждат през фокуса на неговия правен статут. Законът за предучилищното и училищното образование урежда статута и

реда за заемане на длъжността „директор“. Съгласно чл.257 ал.1 от този закон директорът е „орган за управление и контрол на държавна или общинска образователна институция в системата на предучилищното и училищното образование“. Той има законово задължение да организира и контролира цялостната дейност на училището, в съответствие с правомощията му, определени с държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В съответствие с тях той издава заповеди. Приетият с наредба държавен образователен стандарт създава предпоставки за повишаване на авторитета и социалния статус на училищния директор. Основно негово задължение е да познава и прилага нормативната уредба, отнасяща се до системата на предучилищното и училищното образование в качеството му на работодател и ръководител: Кодекс на труда, Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за професионалното образование и обучение, Закон за обществените поръчки, Закон за достъп до обществена информация, Закон за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) - регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, Закон за закрила на детето, Закон за социалното подпомагане, държавните образователни стандарти и други нормативни актове.

Основните функции, които характеризират длъжността „директор“ са управленската, контролната и представителната. Като орган на управление той представлява институцията пред редица

държавни, регионални и общински органи и организации. Директорът също както учителите изпълнява своите задължения и упражнява функциите си, съобразно утвърдената от министъра на образованието и науката длъжностна характеристика, в която са посочени следните изисквания:

- да познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на народната просвета;
- способност да планира, организира и контролира дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;
- способност да работи в екип;
- способност да анализира, синтезира и да взема решения;
- комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации.

С въведеният от законодателя държавен образователен стандарт се определят неговите функции, образование и професионална квалификация за заемане на длъжността „директор“, както и правомощията му. Законодателят със закон е определил две главни функции - управленска и контролна. Освен това директорът представлява институцията, която ръководи пред органи и лица, с които тя има определени финансови и стопански взаимоотношения. Той по силата на Закона за предучилищното и училищното образование управлява и контролира процесите в училището, насочени към постигане на основната цел - провеждане на качествен образователно-възпитателен процес.

Сключването на трудовите договори с директорите на образователни институции се извършва от министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта и министъра на културата - за държавните училища, и от началника на съответното Регионално управление на образованието - за директорите на общински училища.

В чл.33 ал.1 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се регламентират изискванията за заемане на длъжността „директор“, а именно: кандидатите да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и да имат не по-малко от 5 години учителски стаж. Изискванията за придобита педагогическа специалност и професионална квалификация „учител по...“ имат важно ключово значение за ефективното управление на училището. По този начин изпълнявайки и учителски функции директора по-ефективно ще осъществява педагогически контрол върху работата на учителите в учебни часове. На този етап от развитие на училищното образование у нас трудно би се възприел подхода за назначаване на училищни директори без педагогическа специалност и правоспособност, които да изпълняват само функциите на училищни мениджъри. В този аспект вече има приложена различна практика в училищното управление в Холандия и Англия, в които се наблюдава интересна практика - привличане на мениджъри от бизнеса за училищни директори. Според Й. Първанова, това се прави с цел да се подобри

управлението на училището, като се доближи то до класическото управление на бизнес организациите [13:50]. Въведеният държавен образователен стандарт не изисква кандидатите за училищни директори да имат допълнително придобита квалификация по училищен мениджмънт или да са участвали в квалификационен курс по проблеми на училищното управление. Авторът на статията изразява становището си, че кандидатите за училищни директори преди кандидатстване за тази длъжност трябва да имат определени управленски компетентности, придобити в процеса на участие в различни форми на непрекъсната професионална квалификация. В това отношение може да бъде проучен опита на Италия и Словения, за който Й. Първанова в своя публикация „Училищният мениджър и лидер. Тенденции и европейски перспективи“ пише, че кандидатите за директори в Словения приключват обучението си с издаване на лиценз, а в Италия - с удостоверение, което дава възможност да се кандидатства за директор. В Словения лиценз се получава след преминаването на специално организиран курс към Националната агенция за лидерство в образованието. В Унгария и Словения се наблюдава тенденция училищни директори да се назначават и избират от училищен борд или училището. У нас продължава да се води обществена дискусия, свързана с мандатността на директорите на училища, в която има много разнопосочни мнения от учители, родителска общност и заинтересовани страни. Днес все повече държави се ориентират към мандатност на директорската длъжност с различна продължителност на мандатите [13: 50-53].

Длъжността „директор“ се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда. Конкурсът се провежда по предварително определени правила, които са утвърдени от министъра на образованието и науката. Изискванията за заемане на длъжността „директор“ следва още да бъдат съобразени с приетия държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитие на директора, регламентиран в Наредба №15/22.07.2019 г. След проведен конкурс директора се назначава с трудов договор от съответния работодател, определен по закон. Всички тези особености определят на първо място характера на неговите действия като ръководител, които съставляват неговите функции, а те по същество представляват изпълнение на задължения по трудово правоотношение с всички последици от това [15: 13-14].

С държавния образователен стандарт, посочен в чл.31 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти са определени функциите на училищния директор, а именно:

- прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
- ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;

- планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;
 - изпълнява задължителна норма преподавателска работа;
 - отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до предучилищното и училищното образование;
 - отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми;
 - отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи - правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;
 - организира и ръководи самооценяването на детската градина или училището;
 - определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния и допълнителния план-прием на учениците;
 - организира и осъществява приемането на децата в подготвителни групи в детската градина или училището;
 - организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;
 - организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици;
 - подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;
 - изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
 - сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;
 - обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им;
 - управлява и развива ефективно персонала;
 - осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти;
 - утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията;
 - организира атестирането на педагогическите специалисти;
 - отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
 - поощрява и награждава деца и ученици;
 - поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;
 - налага санкции на ученици;
 - налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
 - отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд;
 - отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;
 - осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;
 - взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;
 - представлява институцията пред администрация, органи, институции, организации и лица;
 - сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;
 - контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в институцията;
 - съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;
 - съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
 - съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование;
 - в изпълнение на правомощията си издава административни актове;
 - провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.
 - директорът е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му [12].
- Освен изпълнение на управленските си функции директорът на училището изпълнява задължителна минимална преподавателска работа с ученици в рамките на 72 часа годишно, т.е. той изпълнява и учителски функции с всички произтичащи от това задължения. Това определя неговата двойствена статута му - ръководител на образователна институция и учител. А. Филипос посочва, че в положението си на член на училищния колектив директорът е упълномощен от държавата като работодател на персонала, едноличен орган и главен субект на управление на училището, т.е. ръководител. В това си качество директорът притежава определена власт, член е на училищния колектив, има

възможност да общува индивидуално с всички членове на колектива, като олицетворява справедливостта и изпълнява функцията на арбитър в отношенията между членовете на колектива [17:50].

При изпълнение на някои функции директорът действа като орган за управление и контрол във връзка с пряката и основна дейност на институцията - образователно-възпитателна. В качеството си на ръководител, който управлява и контролира изпълнението на основни функции на училището, той се явява и административен ръководител на институцията. В това си качество той има правомощието да издава заповеди, които подлежат на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред определени в закона органи.

Правната компетентност на директора по отношение на институцията, която му е поверена за управление, и законността на действията му представлява система от правомощия, съвкупност от права и задължения от особен характер, предоставени му за нормативно-правното регулиране на отношенията в училище при осъществяването на определена власт [16:123].

Значителна част от дейността на училищния директор е свързана с изпълнението на неговите работодателски функции, тъй като той има задължението ефективно да управлява и развива персонала в училище. Негово неотменно задължение е да сключва, прекратява и изменя трудовите правоотношения по реда на Кодекса на труда с педагогическия и непедagogически персонал, да разрешава ползването на различните видове отпуски на персонала, да утвърждава длъжностни характеристики за всяка длъжност в училище. Той сключва допълнителни споразумения към основния трудов договор на лицата от персонала при изменение на правоотношението, при определяне на нова основна работна заплата, при определяне на видовете допълнителни трудови възнаграждения: за придобит професионален опит, за консултиране на родители и ученици и водене на задължителна училищна документация, за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, за придобита професионално-квалификационна степен, за възложени за изпълнение лекторски часове на педагогическите специалисти, за организиране на занимания по интереси с учениците. В изпълнение на тази негова функция произтича и задължението му да утвърждава поименното щатно разписание на училището след като предварително е определил числеността на персонала.

В качеството си на работодател директора възлага минималните задължителни норми на преподавателска работа на педагогическите специалисти, съобразно определените изисквания в Наредба №4/20.04.2017 г. на Министерството на образованието и науката за нормиране на труда и упражнява контрол върху тяхното изпълнение. В същия смисъл той има работодателското задължение да обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на

предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овантаняването или от откриването им. Имайки предвид изпълнението на това административно задължение директорът е отговорен за подбора и назначаването на училищния персонал, тъй като той еднолично взема решение за сключване на трудов договор с определен от него кандидат. В този аспект авторът счита, че съществуват не добри практики, свързани с подбор на кандидатите, които се определят от специална комисия, назначена от директора, тъй като окончателното решение за подбор на кандидатите е на директора, който носи отговорност за това.

Училищният директор като орган на управление на училището по силата на Закона за финансово управление и контрол се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства и има задължението ефективно, законосъобразно и целесъобразно да управлява училищния делегиран бюджет, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и общественния съвет. Значимостта на тези отношения се определя от характера на бюджетните средства, с които директорът на институцията се разпорядва по така посоченото правомощие. Те по своята същност са публични, поради което законодателят предявява високи изисквания към субектите, които се разпорядват с тях. На правомощието на директора да се разпорядва с бюджетни средства, съответстват правата и задълженията за контрол на специализирани институции. Директорът има правото и задължението да сключва договори с юридически и физически лица във връзка с дейността на институцията, която представлява. Освен че той действа в качеството си на представляващ, в това си правомощие встъпва в отношения на равнопоставеност с външни организации и институции. Ангажирането на училищната институция в договор означава, че представляването от директора училище е равнопоставена страна, която има поети задължения и дефинирани права по него [15:16]. В изпълнение на тези свои правомощия директора сключва договори с фирми и организации, свързани със стопанската издръжка на училището, организация на ремонти дейности, договори с издателства за осигуряване на учебници и учебни помагала и др.

Училищният директор има задължението да оказва съдействие на компетентните органи при установяване на нарушения по чл.347 от Закона за предучилищното и училищното образование. Това законово задължение практически означава, че директорът дължи съдействие всеки път, когато компетентните органи трябва да предприемат действията, които са им вменени като задължение - установяване на нарушенията и осъществяване на административно-наказателното производство по тази разпоредба. Посочената разпоредба е свързана с осъществяване на контрол по спазване на задълженията на родителите да запишат децата си в образователна институция и да осигурят присъствието им там по време на образователния процес. Това задължение кореспондира с основното право

на образование на децата, гарантирано от държавата и от международните правни актове. Ето защо директорът, като задължено лице да организира образователните процеси в институцията, да управлява същите и да осъществява контрол върху тях, неминуемо следва да съобрази и да осъществи контрол върху онази част от тези процеси, свързани със записването на децата в образователните институции и тяхното посещение по време на образователния процес.

Училищният директор има статут на наказващ орган. Освен посочените правоотношения, които той следва да осъществява, има и друго задължение, свързано с налагането на санкции на учениците въз основа на законови и подзаконовни нормативни документи - Закон за предучилищното и училищното образование, Правилник за дейността на училището, Етичен кодекс и др. В разпоредбите от чл.199 от цитирания закон са посочени видовете мерки и санкции, които могат да се налагат на учениците при нарушаване на законовите им задължения по време на образователно-възпитателния процес. Основна роля в този процес играе директорът на училището. Той е този, който издава заповеди за налагане на съответните по закон санкции. Като работодател на педагогическия и непедагогически персонал училищният директор има правомощия по Кодекса на труда да налага наказания на персонала, според тежестта на допуснатите от тях нарушения, като преди налагане на наказанията той е задължен да открие процедура по дисциплинарно производство и да спази всички изисквания от Кодекса на труда в тази част.

Директорът на образователната институция се явява субект на административно-наказателна отговорност. Това правомощие се прилага в случаите, когато е предвидено той да изпълни задължение по закон, за неизпълнението на което се предвижда наказание с определен нормативен акт. Неговата дейност се подпомага от един или няколко зам.-директори. Според Закона за предучилищното и училищното образование заместник директорите подпомагат управлението и контрола в училище. При отсъствие на директора на държавна и общинска детска градина, на държавно и общинско училище за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен от него със заповед за всеки конкретен случай заместник директор, а при невъзможност - от определен със заповед педагогически специалист от институцията.

Заповедта се издава от директора, а при невъзможност - от съответния орган по чл. 217 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. В този конкретен случай директора делегира правомощия на зам.-директор или педагогически специалист, който да изпълнява неговата длъжност при отсъствие. Ползването на отпуск от директор на общинско училище се разрешава писмено от съответния началник на Регионално управление на образованието - работодател.

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ

1. Многообразието на правните аспекти в статута на директора предполага доброто им познаване и съобразяване с конкретните изисквания, правомощия и задължения с оглед законосъобразното осъществяване на основните цели на училището като образователна институция. Изпълнението на различни по характер и съдържание управленски функции в значителна степен определя мултифункционалността на директорската длъжност в системата на училищното образование, както и неговата динамичност и сложност на труда.

2. Статута на училищния директор е ориентиран в три важни направления: административно управление, педагогическо управление и контрол и стратегическо управление на образователната институция. Задълженията, функциите и ролята на директора са изключително много, и за да се справи с всички тях, той трябва да проявява гъвкавост и лидерски умения. Директорът на училището изпълнява различни по характер функции и поради това не винаги успява да ги реализира с висока ефективност. Затова е възможно той да делегира някои от правомощията си на членовете на своя ръководен екип. Всички тези аспекти от статута на училищния директор изискват повишаване на неговата квалификация чрез участие в различни продължителни квалификационни форми за усъвършенстване на неговите компетентности по проблеми, свързани с ефективното управление на образователната институция.

3. В контекста на познати вече европейски практики за назначаване на училищни директори след подбор и конкурс е целесъобразно тяхната подготовка да се обвързва с формално обучение по мениджмънт, управление в образователния сектор, както и в магистърски програми „Управление на образователните институции“.

Литература

1. Вацов, С. За компетентностите в професионалния профил на училищните директори. В: Българско списание за образование. 2015, бр.2, с.102-114.
2. Гюрова, В. Функция на ръководителя на образователната институция да овластява. В: Стратегии на образователната и научната политика. 2009, бр.3.
3. Димитрова, С. Модел на управленски профил. В: Управление и образование, 2011, том VII, с.221-227.
4. Дракър, П. Ефективният директор в действие. С. 2006.
5. Закон за предучилищното и училищното образование. В сила от 01.08.2016 г. Обн. ДВ. бр.79/13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.11/2.02.2023 г.
6. Кателиев, И. За правомощията на управленските органи в училище и някои проблеми в процеса на тяхното делегиране. В: Българско списание за образование. 2016, бр.1, с.82-109.
7. Коцев, Н., Коцев, Е., Рускова, С. Основи на управлението. Русе, 2013.

8. Лилова, Е. Директорът на училището - симбиоза между мениджър и лидер. В: Педагогика, 2016, бр.2, с.224-235.
9. Маджирова, К., Мирчева, В., Питекова, Р., Новев, З. Директорът на училището и ефективния мениджмънт. С., 2002.
10. Милова, Р. Съвременният училищен директор - администратор или образователен мениджър. В: Продължаващо образование. Т.17, 2022.
11. Маринкова-Йорданова, С., Как да бъдете успешен училищен директор?. В: <https://prepodavame.bg>.
12. Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В сила от 02.08.2019 г. Обн. ДВ. бр.61/2.08.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.52/5.07.2022 г.
13. Първанова, Й. Училищният мениджър и лидер. Тенденции и европейски перспективи. Теоретичен семинар на катедра „История на педагогиката и управление на образованието“ по случай 25 годишнината на факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Издателство Деал - Емилия Недялкова, С., 2011.
14. Радев, П. Основи на вътрешния училищен мениджмънт. Пловдив, 2008.
15. Рачев, А. Директорът на училището - правни аспекти на статута му (THE DIRECTOR OF THE SCHOOL - LEGAL ASPECTS OF HIS STATUS). В: Socio Brains ISSN 2367-5721, International Scientific Refereed Online Journal. 2017, с.13-18.
16. Ранкова, М. и др. Английско-български речник. С., 1990.
17. Филипов, А. Училищният директор-образователен лидер и професионален мениджър. В: Бизнес управление. Издание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов. 2021, бр.2, с.40-55.